

CARACTERIZAÇÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DE UMA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Egon Nogueira Loch^{1*}, Lucila Maria de Souza Campos², Mônica Maria Mendes Luna³

¹ UFSC, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, Brasil, enloch@gmail.com

² PPEGP, UFSC, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, Brasil, lucila.campos@ufsc.br

³ PPEGP, UFSC, R. Eng. Agrônomo Andrei Cristian Ferreira, s/n - Trindade, Florianópolis - SC, Brasil, monica.luna@ufsc.br

RESUMO. O presente trabalho apresenta um estudo detalhado dos processos da cadeia de suprimentos de uma empresa distribuidora de materiais hidráulicos e aponta as principais oportunidades de melhorias que podem ser viabilizadas através da gestão integrada dessa cadeia. A partir de um estudo de caso e entrevistas semiestruturadas realizadas junto aos gestores, identificou e classificou a cadeia de suprimentos e os processos logísticos internos da empresa. Os resultados obtidos foram bastante favoráveis e indicam que a empresa tem conhecimento e se preocupa com o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Palavras-chave. *Cadeia de suprimentos, Processos logísticos, Distribuidoras de produtos hidráulicos.*

ABSTRACT. The present work presents a detailed study of the supply chain processes of a hydraulic materials distribution company and points out the main opportunities for improvement that can be made possible through the integrated management of this chain. From a case study and semi-structured interviews conducted with the managers, identified and classified the supply chain and internal logistics processes of the company. The results obtained were very favorable and indicate that the company has knowledge and is concerned with the management of the supply chain.

Keywords. *Supply chain, Logistics processes, Hydraulic products distributors.*

1. INTRODUÇÃO

O mercado da construção civil e, conseqüentemente, de materiais hidráulicos, sofreu, nos últimos anos, muitos impactos devido à crise econômica brasileira. Nesse novo contexto, as empresas que buscam como estratégia organizacional a implantação de um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos, conseguem se destacar em relação à concorrência, pois estudam não somente cada elo da cadeia, mas também o relacionamento entre eles.

De acordo com Formoso (2003), dentre as ações prioritárias para o avanço da ciência, tecnologia e inovação no ambiente construído, se faz necessária uma maior integração da sua cadeia produtiva, visto que o gerenciamento no nível da cadeia produtiva na construção civil é bem mais difícil, dado o elevado número de agentes envolvidos e a variedade de produtos empregados.

Formoso (2003) ainda sugere, dentre outros itens, o mapeamento das cadeias produtivas vinculadas à

Construção Civil como forma de identificar seus principais gargalos do ponto de vista da eficiência e da agregação de valor. Esse mapeamento é, por conseguinte, uma oportunidade para o entendimento mais detalhado dos atores da cadeia de material hidráulico e das relações entre eles.

Desta forma, o objetivo principal deste artigo é realizar a caracterização da cadeia de suprimentos e reversa e dos processos logísticos internos de uma empresa distribuidora de produtos hidráulicos. Os objetivos específicos foram

- Realizar o mapeamento da cadeia de suprimentos da empresa;
- Descrever e representar a rede logística da empresa;
- Descrever o sistema de armazenagem;
- Descrever a política de gestão de estoques da empresa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SCM)

O gerenciamento da cadeia de suprimentos é um termo amplo, pois abrange o planejamento e a gestão de todas as atividades envolvidas no fornecimento e aquisição, conversão e todas as atividades de gestão logística. Importante, também inclui a coordenação e colaboração com parceiros do canal, que podem ser fornecedores, intermediários, prestadores de serviços terceirizados e clientes. Em essência, a gestão da cadeia de suprimentos integra a gestão da demanda e do fornecimento dentro e entre empresas. A Gestão da Cadeia de Suprimentos é uma função de integração, com a responsabilidade primária de vincular as principais funções de negócios e processos de negócios dentro e entre empresas, em um negócio coeso e de alto desempenho modelo. Inclui todas as atividades de gerenciamento de logística acima mencionadas, bem como operações de fabricação e impulsiona a coordenação de processos e atividades com marketing, vendas, design de produto, finanças e tecnologia da informação (CSCMP, 2013).

A SCM é definida por Lambert (2014) como o gerenciamento de relacionamentos na rede de organizações, desde os clientes finais até os fornecedores originais, usando processos de negócios multifuncionais chave para criar valor para clientes e outros stakeholders. O autor ainda acredita que a competitividade e a lucratividade aumentariam se as funções internas das empresas fossem coordenadas usando processos de negócios e gerenciamento em várias empresas. Neste sentido, introduz oito processos do SCM:.

- Gerenciamento de relacionamento com o cliente: fornece a estrutura de como os relacionamentos com os clientes serão desenvolvidos e mantidos (LAMBERT, 2004);
- Gerenciamento de relacionamento com o fornecedor: fornece a estrutura de como os relacionamentos com os fornecedores serão desenvolvidos e mantidos (LAMBERT, 2004; LAMBERT & SCHWIETERMAN, 2012);
- Gerenciamento de serviço ao cliente: processo que trata da administração dos contratos de

pedidos desenvolvidos pelas equipes de clientes, como parte do processo de gerenciamento de relacionamento com o cliente (BOLUMOLE et al., 2003);

- Gestão da demanda: processo que equilibra a demanda dos clientes com as capacidades da cadeia de suprimentos (CROXTON et al., 2002);
- Cumprimento de pedidos: inclui todas as atividades necessárias para projetar uma rede e permitir que uma empresa atenda aos pedidos dos clientes, ao mesmo tempo em que maximiza sua rentabilidade (CROXTON, 2003);
- Gerenciamento do fluxo de fabricação: inclui todas as atividades necessárias para obter, implementar e gerenciar a flexibilidade na cadeia de suprimentos e para mover produtos para dentro e para fora das plantas (GOLDSBY e GARCÍA-DASTUGUE, 2003);
- Desenvolvimento de produtos e comercialização: fornece a estrutura para o desenvolvimento e comercialização de produtos em conjunto com clientes e fornecedores (ROGERS et al., 2004);
- Gerenciamento de retornos: processo pelo qual as atividades associadas com retornos, logística reversa, gatekeeping e evasão são gerenciadas dentro da empresa e entre membros-chave da cadeia de suprimentos (ROGERS et al., 2002).

2.2 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS

Antes de falar sobre o comércio de materiais hidráulicos, é necessário tratar sobre a Indústria da Construção Civil. A cadeia produtiva da construção civil propriamente dita é enorme, contudo, no seguimento de materiais hidráulicos, a cadeia é separada em quatro grupos de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (ABRAMAT, 2007): (i) Construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços auxiliares de construção, que realizam obras e edificações; (ii) Atividades variadas de prestação de serviços, tais como serviços técnico-profissionais, financeiros e seguros; (iii) Segmentos do comércio varejista e atacadista; (iv) Vários segmentos da indústria, que produzem os materiais de construção.

O comércio de materiais hidráulicos faz parte do terceiro grupo, mais precisamente do setor de comércio e distribuição da indústria de materiais de construção. O estudo mais recente desenvolvido pela Abrammat (2017) demonstra que este seguimento vem passando por muitas dificuldades nos últimos anos (Tabela 1). Neste sentido, em 2016, ainda que em ritmo menor com relação a 2015, a produção física de insumos típicos da construção continuou em declínio, com queda superior à registrada pela indústria de transformação. A indústria de materiais de construção, com queda ainda mais acentuada do que a média da indústria de construção, refletiu a retração das duas principais fontes de demanda setorial: a construção civil e o comércio. Esta crise industrial é um reflexo do agravamento do quadro macroeconômico e do clima de incerteza política que marcaram o ano, tendo seus efeitos acentuados no setor da construção.

Tabela 1 – PIB da cadeia da construção nos últimos anos

SETOR	2016	2015	2014	2013
Construção	305027	325081	306675	221762
Indústria de materiais	54334	55153	57334	61087
Comércio de materiais	39432	43048	44778	32498
Serviços	23306	23042	22679	22944
Máquinas e equipamentos	3150	661	7819	7680
Outros fornecedores	35230	3832	31040	3221
Total	460479	450817	470325	349192

Fonte: Adaptado de Abramam (2017)

O estudo aponta ainda que o comércio de materiais de construção respondeu por 49,9% do escoamento da oferta total (importações + produção nacional), sendo que 34,0% deram-se pelo varejo e 15,8% pelo atacado. O restante da oferta foi escoado por compras diretas das construtoras, indústrias e por parte de condomínios, governos, etc. No que se refere à demanda final, as famílias se sobrepuseram às indústrias, passando a absorver 47,6% da oferta.

Por sua vez, as indústrias absorveram 36,1% da oferta. A participação das exportações enquanto destino final da produção alcançou 8,2%, enquanto outros compradores (empresas, condomínios, prefeituras, prédios públicos etc) adquiriram 8,1% da produção. Em Santa Catarina, o terceiro estado no ranking de vendas, as vendas de materiais de construção vinham recuperando-se nos últimos anos, porém, apresentaram uma queda de 2,70% em 2016 (Tabela 2).

Tabela 2 – Comércio Industrial em Santa Catarina

Ano	R\$ milhões	Participação	Crescimento
2013	12.164	8,60%	8,60%
2014	15.029	9,60%	3,30%
2015	16.844	-	12,07%
2016	16.402	9,90%	-2,70%

Fonte: Adaptado de Abramam (2014, 2015, 2016 e 2017)

No que tange especificamente ao comércio de produtos hidráulicos no Brasil, este representou 16,9% das vendas da indústria de materiais de construção totais no ano de 2016, um aumento de 2,3% do total em relação ao ano de 2015. Porém, pode-se perceber da análise da Tabela 3, que o mercado ainda está em recuperação, variando de segmento para segmento.

Tabela 3 – Produtos hidráulicos

Segmento	Ano	Vendas	Participação	PIB	Participação	Pessoal ocupado	Participação
		industriais (R\$ milhões)	%	(R\$ milhões)	%		%
	2016	9.671	5,60%	2.802	4,90%	57.763	8,10%
Produtos de material plástico	2015	12.942	7,30%	3.913	6,30%	60.196	7,70%
	2014	11.806	6,50%	3.530	5,40%	69.111	8,30%
	2013	10.130	6,40%	4.047	5,90%	62.685	7,60%

Motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão	2016	3.867	2,20%	1.419	2,50%	6.069	0,80%
	2015	2.046	1,20%	766	1,20%	6.409	0,80%
	2014	2.296	1,30%	800	1,20%	7.746	0,90%
	2013	2.662	1,70%	1.235	1,80%	8.296	1,00%
Siderurgia	2016	15.927	9,10%	3.368	5,90%	10.962	1,50%
	2015	10.899	6,10%	2.941	4,80%	11.842	1,50%
	2014	11.652	6,50%	3.217	4,90%	12.197	1,50%
	2013	18.479	11,70%	5.985	8,70%	19.979	2,40%

Fonte: Adaptado de Abramati (2014, 2015, 2016 e 2017)

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa caracteriza-se como exploratória descritiva onde descreve, registra, analisa e interpreta os fenômenos ou situações do cotidiano, podendo ser encontradas descrições tanto quantitativas quanto qualitativas, bem como, informações mais detalhadas por meio da observação participativa, sendo, desta forma, flexível quanto aos aspectos relacionados aos procedimentos de amostragem.

No que se refere ao método de procedimentos, a estratégia utilizada foi o estudo de caso. O estudo de caso é preferível quando estudados eventos contemporâneos, em situações nas quais os comportamentos relevantes não podem ser manipulados, mas é possível que observações diretas e entrevistas sistemáticas sejam realizadas (YIN, 2001).

A primeira fase da pesquisa, Revisão da Literatura, tem como objetivo principal estudar dois assuntos: (i) gerenciamento da cadeia de suprimentos e; (ii) processos logísticos internos. A segunda fase correspondeu à condução de estudo de caso em uma empresa de comércio de produtos hidráulicos. Nessa fase, buscou-se as informações necessárias para atender aos objetivos deste trabalho através de um questionário semiestruturado e entrevista com os gestores.

A terceira fase do trabalho constitui-se na análise dos dados. Referido processo de análise utilizou a técnica de triangulação de dados na pesquisa, conforme sugerido por Santos (2009), integrando diferentes fontes de dados para se compor uma visão mais detalhada do fenômeno estudado. Neste caso, foram consultados livros, relatórios, website das empresas/instituições relacionadas, artigos científicos, além do estudo de caso com a empresa diretamente envolvida. Yin (2001) destaca que a utilização de diferentes fontes para a obtenção de evidências caracteriza-se como um ponto forte na coleta de dados e que o uso de várias fontes de evidências permite que o pesquisador tenha uma ampla visão do fenômeno que está se dedicando a investigar.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 GERENCIAMENTO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (SCM)

A distribuidora de Produtos Hidráulicos, empresa com a qual foi realizado o estudo de caso, localiza-se em Joinville, Santa Catarina, cidade conhecida pelas indústrias metal-mecânicas, de tecidos, de alimentos, softwares, eletrodomésticos, computadores, máquinas, entre outras. A empresa comercializa produtos de grandes empresas como a Tigre, Tupy, Docol Metais Sanitários, MGA Válvulas Industriais, dentre outras. A empresa é especializada em comércio para indústrias, atendendo inúmeros clientes em todo o Brasil, tendo, contudo, sua atuação principal na região sul do país, sendo, atualmente, a maior empresa de distribuição de materiais hidráulicos para indústrias desta região.

Em relação aos produtos, comercializa a linha completa de materiais hidráulicos, como tubos, conexões, válvulas, registros, flanges, purgadores, redes de incêndio e conexões especiais, para serem utilizados nos sistemas e processos de gases, diversos tipos de óleo, refrigeração, produtos químicos e fluentes. A linha de produtos é bastante extensa, com cerca de 25 mil itens. Cada cliente possui uma demanda diferente, seja para ampliação, construção, manutenção, estoque, entre outros, sendo que, muitas vezes, a demanda se dá por uma linha de produtos específicos, relacionada à área de atuação do cliente, como por exemplo:

- Indústrias alimentícias: linha para água fria, água quente, esgoto simples, esgoto reforçado, ocre, ar comprimido, válvulas e registros em geral;
- Indústrias químicas: linha de ar comprimido, linha para fluido químico; válvulas e registros em geral;
- Construtoras: linhas para água fria, água quente, esgoto, linha de incêndio, ventilação.
- Instaladoras: itens diversos.

4.2 FLUXOS LOGÍSTICOS

Como é mostrado na Figura 1, existem quatro principais fluxos na cadeia da empresa:

Fluxo da matéria prima: representa o fluxo do fornecedor da matéria prima para a empresa fabricante do produto. Este fluxo não está diretamente associado à empresa focal do estudo, mas mostra-se importante para que se conheça o tipo de produto no qual o fabricante é especializado.

Fluxo de informação: representa a principal função da empresa. Para o fluxo com os fornecedores, ela já tem definidos os fornecedores-chaves de cada produto e, na maioria dos casos, já possui tabela de preços. A relação com o cliente é muito mais intensa, pois está relacionada ao prospecto, orçamento, negociação, venda dos produtos e transporte. A prospecção é o primeiro contato com o cliente e é feita pela internet, por meio da pesquisa de clientes-alvo. Após a pesquisa ter sido realizada, o prospector entra em contato com o setor de suprimentos da empresa prospectada apresentando a empresa, além de encaminhar e-mail com carta de apresentação e dados cadastrais. Feito este contato, o cliente é adicionado a uma carteira de clientes, em que o próprio prospector terá que realizar cerca de 5 ligações diárias, a fim de verificar se os clientes necessitam de alguma cotação. Após a chegada de

uma cotação, o orçamentista faz o orçamento no sistema e encaminha ao cliente, momento em que, após o envio, o negociador entra em contato e começa a negociação da venda.

FIGURA 1 – Fluxo do produto

Fluxo do produto: o fluxo tradicional do produto é do fabricante para o estoque da distribuidora e, posteriormente, para o cliente. Porém, em alguns casos, pode acontecer o fluxo do produto diretamente do fabricante para o cliente. Isso apenas acontece quando o cliente necessita de uma grande quantidade de produtos e a empresa não dispõe em estoque de tudo aquilo que o cliente demanda. No caso da empresa em estudo, aludido fluxo acontece muito raramente, posto que, não apenas a empresa costuma dispor em estoque as quantidades comumente requeridas pelos seus clientes, como, para que tal fluxo aconteça, é necessária a ocorrência de uma operação triangular, o que não é aceito por todas as empresas.

Fluxo Reverso: Existe também o fluxo reverso de produtos, o qual, segundo a empresa, ocorre apenas esporadicamente, posto que, sendo os produtos comercializados de vida útil muito elevada e grande giro de mercado, não costumam permanecer muito tempo no estoque das empresas, e, mesmo que fiquem, não chegam em final de vida. Os únicos casos em que ocorre o retorno são aqueles em que o produto foi enviado danificado ou erroneamente, quando o cliente pediu algum item equivocadamente, ou quando o cliente não utilizou tudo aquilo que comprou e negocia a devolução do material, sendo-lhe concedido crédito no valor do material retornado.

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS PROCESSOS LOGÍSTICOS

4.3.1 TRANSPORTE

Segundo a empresa, o transporte é uma das suas principais preocupações, buscando o menor prazo possível, com a maior qualidade. Desta forma, o sistema de transporte da empresa pode ocorrer de três maneiras: utilizando transporte próprio, frete terceirizado ou, ainda, através de um operador logístico. Ademais, o transporte entre fornecedor, empresa e cliente podem variar da seguinte forma:

Fornecedor → empresa: depende do fornecedor. O transporte pode ser feito CIF (pago pelo fornecedor) ou FOB (pago pela empresa). Esse transporte é exclusivamente feito por meio de operadores logísticos.

Empresa → cliente

- CIF: caminhão da empresa leva o material para o cliente.
- CIF: material despachado via operador logístico de preferência do emitente.
- CIF: contratado frete terceirizado para levar o material.
- FOB: material despachado por operador logístico de preferência do cliente.
- FOB: cliente vem na empresa ou disponibiliza caminhão para a coleta do material

4.3.2 ARMAZENAMENTO E ESTOQUE

Os produtos são estocados em um armazém da própria empresa, o qual possui, aproximadamente, 612 m². Segundo a empresa, por apresentarem uma ampla gama de tipos de produtos, com diferentes tamanhos e características, a estocagem ocorre em um sistema de localização fixo. Dependendo da característica do produto, ele pode ser colocado em estante, prateleira, gaveta de plástico, mezanino, ou no próprio chão.

O processo começa na chegada de materiais provenientes da fábrica, embalados em diversas formas e tipos de materiais, que dependerão do produto e de seu fornecedor, variando entre caixas de papelão, embrulhos e sacos plásticos. A partir de então, inicia-se a etapa de desempacotamento. Ao final dessa atividade, uma vez que os produtos chegam em grandes quantidades e todos embalados, as embalagens são guardadas para serem reaproveitadas no envio das mercadorias para os clientes, de modo que não se tornem resíduos e sim sejam reutilizadas. Já para os materiais, é feita a conferência e separação. Na conferência do material, ocorre a entrada na nota fiscal, permitindo que o sistema da empresa seja abastecido, atualizando o estoque digital, para que o setor comercial tenha acesso à quantidade em estoque de cada item. Como a empresa não possui equipamentos de movimentação, após a separação dos itens, a estocagem é realizada manualmente pelos responsáveis do almoxarifado para os lugares pré-determinados.

Cada um desses produtos possui um código diferente - relacionado ao tipo de produto - no sistema de gestão da empresa. O sistema utilizado pela empresa é o e-commerce, que desempenha diversas funções, como controle de estoque e vendas, gestão de lançamentos de receita, gerenciamento de clientes, operadores logísticos, acompanhamento de pedidos, entre outros. A reposição de estoque é

feita através do próprio sistema, que avisa quando determinado item está em falta ou em baixa quantidade. Desta forma, tanto o estoque físico, quanto o estoque virtual, devem estar sempre coincidindo, ainda que, devido a atual processo de expansão do armazém e a alguns erros internos, possam estar apresentando algumas diferenças e gerando a necessidade de um inventário do estoque, visando a correção do problema.

4.4 DISCUSSÃO

Por ser uma empresa de comércio de produtos hidráulicos, dos oito processos para a Gestão da Cadeia de Suprimento sugeridos por Lampert (2014), essa mostrou-se especializada em quatro: gerenciamento do relacionamento com o cliente, gerenciamento do serviço ao cliente e gerenciamento de relacionamento com o fornecedor e comercialização. Já nos processos de gerenciamento do fluxo de fabricação e desenvolvimento de produtos, a empresa não possui controle, ficando totalmente dependente das fabricantes.

As maiores dificuldades da empresa encontram-se no cumprimento dos pedidos, gerenciamento da demanda e devolução. Nos últimos anos essa investiu em atrair mais clientes e conseguir melhores contratos com os fornecedores, permanecendo a mesma, contudo, sua parte operacional. Apesar de conseguir atender à atual demanda, esta vem aumentando, o que, tendo em vista a empresa possuir armazém e sistema de controle de estoque falhos, pode vir a acarretar problemas no futuro.

A empresa já está em processo de ampliação do armazém, de atualização do sistema acima referido e de realização de um inventário de todo o estoque. Entretanto, para melhorar o gerenciamento do seu estoque, poderia cogitar implantar medidas ainda não existentes, como um layout mais organizado, com um sistema de manuseio, especificações de corredores, restrições de posicionamento dos itens e um melhor processamento do produto.

5. CONCLUSÃO

A presente pesquisa procurou estudar a cadeia de suprimentos de uma empresa de distribuição de produtos hidráulicos. O método proposto para a caracterização da cadeia de suprimentos mostrou-se eficiente no sentido de identificar todos os processos do SCM sugeridos por Lambert (2014). O mapeamento da cadeia constituiu-se em importante forma de determinar os principais atores e seus relacionamentos.

A empresa, por ser do setor de vendas e distribuição, é a principal responsável pelas trocas de informação na cadeia. É uma empresa que vem expandindo seus fornecedores e clientes nos últimos anos e que está em processo de atualização, principalmente no que se refere ao estoque dos seus produtos e ao sistema de controle deste, os quais, contudo, ainda apresentam deficiências.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao CNPq e a empresa que possibilitou a realização desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

- ABRAMAT. Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. **Perfil da Indústria de Materiais de Construção Ed. 2017**. São Paulo: FGV, 2017. Disponível em: <www.abramat.org.br>. Acesso em: 2 de dez de 2017.
- ABRAMAT. Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. **Perfil da Indústria de Materiais de Construção Ed. 2016**. São Paulo: FGV, 2016. Disponível em: <www.abramat.org.br>. Acesso em: 2 de dez de 2017.
- ABRAMAT. Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. **Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos Ed. 2015**. São Paulo: FGV, 2015. Disponível em: <www.abramat.org.br>. Acesso em: 2 de dez de 2017.
- ABRAMAT. Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. **Perfil da Cadeia Produtiva da Construção e da Indústria de Materiais e Equipamentos Ed. 2014**. São Paulo: FGV, 2014. Disponível em: <www.abramat.org.br>. Acesso em: 2 de dez de 2017.
- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: Logística Empresarial**. Bookman Editora, 2006.
- BOLUMOLE, Y. A.; KNEMEYER, A. M.; LAMBERT, D. M. The customer service management process. **The International Journal of Logistics Management**, v. 14, n. 2, p. 15-31, 2003.
- CROXTON, K. L. The order fulfillment process. **The International Journal of Logistics Management**, v. 14, n. 1, p. 19-32, 2003.
- CROXTON, K. L.; LAMBERT, D. M.; GARCÍA-DASTUGUE, S. J.; ROGERS, D. S. The demand management process. **The International Journal of Logistics Management**, v. 13, n. 2, p. 51-66, 2002.
- CSCMP, Council of Supply Chain Professionals. **SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: TERMS and GLOSSARY**. 2013. Disponível em: <<http://cscmp.org>>. Acesso em: 2 de dez de 2017.
- FORMOSO, C. T. Estratégias e ações prioritárias para ciência, tecnologia e inovação na área de tecnologia do ambiente construído. **Seminário ibero-americano da rede cyted**, v. 4, 2002.
- GOLDSBY, T. J.; GARCÍA-DASTUGUE, S. J. The manufacturing flow management process. **The International Journal of Logistics Management**, v. 14, n. 2, p. 33-52, 2003.
- LAMBERT, D. M. Supply chain management: Processes, partnerships, performance. **Supply Chain Management Institute**. 2004.
- LAMBERT, D. M.; SCHWIETERMAN, M. A. Supplier relationship management as a macro business process. **Supply Chain Management: An International Journal**, v. 17, n. 3, p. 337-352, 2012.
- LAMBERT, D. M. Supply chain management: Processes, partnerships, performance (4th ed.). Ponte Vedra Beach, FL: **Supply Chain Management Institute**. 2014.
- ROGERS, D. S.; LAMBERT, D. M.; CROXTON, K. L.; GARCÍA-DASTUGUE, S. J. The returns management process. **The International Journal of Logistics Management**, v. 13, n. 2, p. 1-18, 2002.
- ROGERS, D. S.; LAMBERT, D. M.; KNEMEYER, A. M. The product development and commercialization process. **The International Journal of Logistics Management**, v. 15, n. 1, p. 43-56, 2004.
- SANTOS, T. S. **Do artesanato intelectual ao contexto virtual: ferramentas metodológicas para a pesquisa social**. Sociologias, v. 11, n. 22, 2009.
- YIN, R. K. **Estudo de Caso: Planejamento e Métodos**. Bookman editora, 2001.ão. Vol. 4, número especial, p.72-85, 2000.